

MAQOL VA MATALLAR TARJIMASINING O'ZIGA XOSLIGI
(A.Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asari misolida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878645>

Oqila SATTOROVA,

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Arabshunoslik
oliy maktabi o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqol va matallarning tarjimasida jarayonida uchraydigan o'ziga xosliklar tahlil qilinadi. Ayniqsa, A. Qodiriyning "Mehrobdan chayon" asari misolida milliy va badiiy ifoda vositalarining tarjimada qanday aks etishi o'rganiladi. Aslyat va tarjima matnlari solishtirilib, ma'no va uslubiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, tarjimonning xalqona iboralarni berish usullari ham ko'rib chiqiladi. Maqola maqol va matallarning tarjimada to'g'ri aks ettirilishi muhimligini ta'kidlaydi.

Аннотация. В статье анализируются особенности, встречающиеся в процессе перевода пословиц и поговорок. В частности, на примере произведения А.Кадири «Мехробдан Чайан» будет изучено, как национальные и художественные средства выразительности отражаются в переводе. Сопоставляются оригинальный и переведенный тексты, анализируются смысловые и стилистические изменения. Также рассматриваются переводчиковские приемы подачи народных фраз. В статье подчеркивается важность правильного перевода пословиц и поговорок.

Annotation. This article analyzes the peculiarities encountered in the process of translation of proverbs and sayings. In particular, the example of A. Qadiri's work "Mehrobdan Chayan" will be studied how national and artistic means of expression are reflected in translation. The original and translated texts are compared, meaning and stylistic changes are analyzed. Also, the translator's methods of giving folk phrases are considered. The article emphasizes the importance of correct translation of proverbs and sayings.

Tayanch so'zlar: *maqol va matallar, badiiy tarjima, A. Qodiriy, "Mehrobdan chayon", milliy ifoda, tarjima usullari, xalq maqollari, lingvistik xususiyatlar, adabiy tahlil.*

Ключевые слова: *пословицы и поговорки, художественный перевод, А. Кадири, «Скорпион из Мехроба», народное выражение, методы перевода, народные пословицы, языковые особенности, литературный анализ.*

Keywords: *proverbs and sayings, literary translation, A. Qadiri, "Scorpion from Mehrob", national expression, translation methods, folk proverbs, linguistic features, literary analysis.*

Kirish. Tarjima san'ati adabiyot va tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u muayyan xalqning madaniyati, an'analari, ma'naviy va ruhiy olamini boshqa tillarga yetkazishda beqiyos ahamiyatga ega. Xususan, badiiy asarlarning tarjimasida milliy koloritni saqlash, muallifning uslubini to'g'ri yetkazish, obraz va voqealarni tabiiy ifodalash muhim masalalar sirasiga kiradi. Bunda ayniqsa, xalq og'zaki ijodi namunalari, jumladan, maqol va matallarni tarjima qilish jarayoni alohida ahamiyatga ega.

Maqollar xalqning ko'p asrlik tajribasi, hayotiy qarashlari va donishmandligi mahsuli bo'lib, ular qisqa va lo'nda shaklda xalq dunyoqarashini ifoda etadi. Shuning uchun ham ularni tarjima qilish faqatgina til vositalarini o'zgartirish bilan cheklanib qolmay, balki muayyan xalqning mentalitetini boshqa til vositalari orqali yetkazishni ham talab qiladi. Shu bois maqollar tarjimasida tarjimon uchun qiyin va mas'uliyatli jarayonlardan biri sanaladi. Ularni so'zma-so'z tarjima qilish ko'pincha mantiqiy yoki uslubiy xatolarga olib kelishi mumkin. Tarjimada har ikki

tilning frazeologik birliklarini, badiiy vositalarini va madaniy kontekstini hisobga olish talab etiladi.

O'zbek adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" romani XX asr o'zbek nasrining eng sara asarlaridan bo'lib, unda xalqona iboralar, maqollar va matallar keng ishlatilgan. Bu esa asarning milliy ruhini va badiiy qimmatini oshiradi. Ushbu maqolada asarning turli tarjimalarida maqol va matallarning qanday aks ettirilgani tahlil qilinadi. Bunda ularning to'g'ri yoki noaniq tarjima qilingani, muallif uslubining saqlangan-saqlanmagani va tarjima jarayonida yo'l qo'yilgan o'ziga xosliklar o'rganiladi.

Asosiy qism. Ba'zi maqollarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik maqollar badiiy jihatdan mos tushmaydi yoki ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin. Maqollar muayyan xalqning hayot tarzi va urf-odatlarini bilan bog'liq bo'lgani sababli, tarjima jarayonida ularni boshqa madaniyat vakillari tushunadigan shaklda ifodalash muhimdir. Ko'pgina holatlarda boshqa tillarda mazmun jihatidan mos keladigan maqollar topilishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda ekvivalent maqol topilmasa, tarjimon uning mazmunini erkin shaklda ifodalashga majbur bo'ladi.

Misol tariqasida, "Mehrobdan chayon" romanidan quyidagi maqollarni ko'rib chiqamiz, masalan:

"O'g'ri oldin o'z uyidan boshlaydi"

Ushbu maqol o'zbek xalq hikmatlaridan biri bo'lib, uning ma'nosi shundaki, yomon ishni boshlagan odam avval o'z atrofiga zarar yetkazadi. Agar so'zma-so'z tarjima qilinsa, bu ibora boshqa tilda tushunarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, ingliz tiliga bevosita "A thief starts from his own home" tarzida tarjima qilingan taqdirda, u anglashilmovchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli, uni ingliz tilida mavjud "Charity begins at home, but so does sin" (Savob ham, gunoh ham uyidan boshlanadi) maqoliga moslashtirish maqsadga muvofiq.

"O'roqcha yo'q – bug'doyni qo'l bilan o'r"

Bu maqol muayyan vaziyatda muqobil yo'l bilan muammoni hal qilish zarurligini anglatadi. Uni rus tiliga bevosita "Нет серпа – жни пшеницу руками" deb tarjima qilish mumkin. Biroq bu ibora rus tilida keng qo'llanilmaydi. Shu sababli, rus tilidagi "На безрыбье и рак – рыба" (Baliq yo'q joyda qisqichbaqa ham baliq hisoblanadi) maqoliga moslashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

"El og'ziga elak tutib bo'lmaydi"

Ushbu maqol insonlarning gap-so'zlarini to'xtatib bo'lmasligi, har qanday gap baribir tarqalishini anglatadi. Ingliz tilida unga mos keladigan maqol "You cannot stop people from talking" yoki "Rumors spread like wildfire" (G'iybat olov kabi tez tarqaladi) bo'lishi mumkin.

A. Qodiriy o'z romanida maqol va matallardan keng foydalangan. Asarning turli tarjimalarida bu maqollarning qanday o'zgartirilgani tahlil qilish muhim. Ba'zan maqolning bevosita tarjimasini ishlatiladi, lekin bu har doim ham tushunarli yoki tabiiy bo'lavermaydi. Ba'zi maqollar boshqa tilning madaniyati va tiliga mos keladigan analog bilan almashtiriladi. Maqolning asosiy ma'nosini saqlagan holda, uni tarjima tilining uslubiga moslashtirish.

Misol sifatida "Birovning itini siylasang, seni tishlaydi" maqolini olaylik. Ingliz tiliga bevosita "If you pet someone else's dog, it will bite you" deb tarjima qilish mumkin, lekin bu tabiiy jaranglamaydi. Inglizcha ekvivalent sifatida "No good deed goes unpunished" (Yaxshilik jazosiz qolmaydi) maqolining ishlatilishi yanada mos keladi.

Maqollar va matallar xalqning tarixiy va madaniy xotirasi bo'lib, ularni tarjima qilishda ehtiyotkorlik talab etiladi. "Mehrobdan chayon" romanining tarjimalarida maqollarni o'zgartirish yoki bevosita tarjima qilish holatlari uchraydi. Asl nusxadagi badiiy ruhni saqlab qolish uchun tarjimon milliy koloritni yo'qotmaslikka harakat qilishi lozim. Shu sababli, tarjimada ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima qilish usulidan foydalanish samarali hisoblanadi.

Maqol va matallar tarjimasini badiiy tarjimaning eng murakkab va muhim jihatlaridan biri bo'lib, tarjimonning mahorati, til va madaniyatni chuqur bilishini talab etadi. Ular milliy

tafakkur, tarixiy tajriba va xalqning donishmandligini aks ettirgani bois, tarjima jarayonida nafaqat soʻzma-soʻz maʼno, balki ularning badiiy-estetik qiymati ham saqlanishi kerak.

Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani oʻzbek adabiyotining badiiy jihatdan yetuk asarlaridan biri boʻlib, unda xalq maqollari va matallari juda keng qoʻllanilgan. Ushbu maqollar asarning umumiy uslubini, qahramonlarning nutqini tabiiylashtirish va milliy koloritni yetkazishda muhim rol oʻynaydi. Ularni tarjima qilish jarayonida tarjimon turli usullardan – soʻzma-soʻz tarjima, ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima usulidan foydalanadi. Har bir yondashuvning oʻziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor, lekin eng muhim jihati shundaki, tarjimon maqol va matallarni boshqa tilda ham oʻzbek xalqiga xos ruh va maʼnoda ifodalashi kerak.

Tahlil qilingan tarjimalar shuni koʻrsatadiki, soʻzma-soʻz tarjima har doim ham samarali boʻlavermaydi. Chunki har bir xalqning til va madaniyati turlicha boʻlib, bir tildagi frazeologik birliklar ikkinchi tilga koʻchirilganda oʻz maʼnosini yoʻqotishi yoki noaniq boʻlib qolishi mumkin. Shu bois tarjimonlar analogik ekvivalent maqollarni izlash yoki erkin tarjima qilish usullarini qoʻllashlari lozim. Masalan, “*El ogʻziga elak tutib boʻlmaydi*” maqolini ingliz tiliga “*Rumors spread like wildfire*” (Gʻiybat olov kabi tez tarqaladi) deb tarjima qilish uning maʼnosini aniqroq yetkazadi.

Shuningdek, milliy kolorit va badiiy uslubni saqlash tarjimada juda muhim ahamiyatga ega. A. Qodiriyning uslubi jonli, xalqona tilda yozilgani uchun tarjimon uning mazmuni bilan birga, nutq ohangini ham saqlab qolishi lozim. Badiiy jihatdan notoʻgʻri tarjimalar asarning ohangini oʻzgartirib yuborishi, qahramonlarning nutqini sunʼiy koʻrsatishi yoki asarning estetik taʼsirini pasaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maqol va matallar tarjimasi faqat lingvistik jarayon emas, balki madaniy vositachilik hamdir. Tarjimon faqatgina soʻzlarni emas, balki ular ortidagi tarixiy va madaniy kontekstni ham yetkazishi kerak. “*Mehrobdan chayon*” romanidagi maqollar tarjimasi misolida shuni anglash mumkinki, samarali tarjima soʻzma-soʻz emas, balki mazmun va ruhni yetkazishga asoslangan boʻlishi lozim. Bu esa, oʻz navbatida, tarjimonning ijodiy yondashuvi, til bilimdonligi va madaniyatlararo tafakkurini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Sh.Sattorova. “Mehrobdan chayon” asarining arab tiliga tarjimasida milliy xos soʻzlarning ifodalanishi. Vol. 5 No. 2 (2025): Ilm fan xabarnomasi. -B. 830-835. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/8681>
2. Kasimova, S. S. (2024). Transformation of phrases and its destructions. Salud, Ciencia Y Tecnología – Serie De Conferencias, 3, 740. <https://doi.org/10.56294/sctconf2024740>
3. M.R.Abdullayeva and others. Social Psychological Features of the Process of Professional Stress in Pedagogical Activity // Journal Power System Technology ISSN: 1000- 3673, V 48, Issue 4. 2024/12. Pages 3325-3334
4. Sayed Mohamed Ahmed Korayem, Sharustam Giyasovich Shamusarov, Gulnora Sattorovna Mutalova, Buzakhro Marufjanovna Begmatova, Nargiza Makhmudovna Saidova. Calling for the Use of Intermediate Language in Teaching Arabic to Non-Native Speakers, Its Foundations and Problems // Power System Texnology Journal, ISSN: 1000-3673 issue 48 (2024), -pp 2221-2236.
5. Xayrulla Khudoyorovich Khamidov, Ikrom Yusupovich Bultakov, Karima Saydanovna Raxmanberdiyeva, Sarvinoz Sayfullayevna Kasimova, Shirin Baxtiyarovna Sodiqova. Linguistic Expertise of Educational Literature: Analysis and Results // Journal Power System Technology. Vol. 48 No. 4/2024 p. 4017-4027. <https://powertechjournal.com/index.php/journal/article/view/1253>
6. KOMILOVA D. S. THE IMPORTANCE OF BASIC SKILLS IN TEACHING SYSTEM //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – C. 392-398.

7. Sattarovna, M. G. (2023, November). ON THE ISSUE OF DEFINING NEWS TEXT. In *Konferensiyalar| Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 158-163).
8. Begmatova B. M., Mutalova G. S., Kasimova S. S. The Direct Object And Its Use In Arabic Language // *Boletin de Literatura Oral-The Literary Journal*. – 2023. – T. 10. – №. 1. – C. 3601-3609.
9. Bakhadirova D. PROBLEMS IN TRANSLATION OF ARTISTIC WORKS (BASED ON THE WORKS OF A. NAVOI) // *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE*. – 2024. – T. 1. – №. 12. – C. 273-277.
10. Kamilovna, X. D. (2024, March). NUTQIY ETIKETLARNING TARJIMALARDA BERILISHI VA ULARNING TALQINI. In *Konferensiyalar| Conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 134-142).
11. Dilnoza Xodjayeva. Nutqiy janr tasnifi va tarjimada dolzarblik masalasi. Vol. 5 No. 2 (2025): ILM FAN XABARNOMASI, - B 742-746. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/8575>
12. Bekmuratova S., Matchanova F., Musinova Z. THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE LIFE OF GIRLS // *Евразийский журнал академических исследований*. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Special Issue). – С. 336-338.
13. Bekmuratova S. Linguocultural features of proverbs on the topic of patriotism in the Uzbek and English languages // *Modern Science and Research*. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-3.